

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахаммер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарровна, Усанов Равшан Тураявич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ.....	109
18. Maxmudova Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдухакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич

Кўқон давлат педагогика институти мустақил тадқиқотчиси

Email: alfargoniy.uz@gmail.com

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325542>

АННОТАЦИЯ

мақолада мамлакатни инновацион ривожлантириш, одамларда фаол фуқаролик позицияси ва ташаббускорликни кучайтириш, мустақил дунёқараш ва фикрлаш кўникмасини шакллантириш, жамиятда адолат устуворлигини таъминлаш, ҳуқуқий-демократик давлат асосларини мустаҳкамлаш, коррупцияга қарши кураш, жаҳолатга қарши маърифат билан курашиш омиллари таҳлил қилинган. Шунингдек, Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий ғояни ривожлантириш концепциясини қабул қилиниши мамлакатимиз жаҳон ҳамжамиятига тобора чуқур интеграциялашиб бораётгани, халқимизнинг жаҳондаги ривожланган миллатлар қаторидан жой олишга интилиши, моддий – иқтисодий омиллар, юксак технологиялар билан бир қаторда, маънавий омиллар асосланган. Бугунги миллий юксалишга интилаётган Ўзбекистон ўз тараққиётини инновацион ривожланишда, фуқароларда фаол фуқаролик позициясини шакллантиришда, ташаббускор бўлишда, мустақил дунёқараш ва ижобий фикрлаш кўникмасини шакллантиришда, ўз меҳнат фаолиятида барчадан маъсулиятли ва талабчан бўлишда, жамиятдаги муносабатларда адолат устуворлигини таъминлашга мойил бўлишда, коррупцияга қарши курашишда муросасиз ва қаътий бўлишда, жаҳолатга қарши маърифат билан курашиш омиллари кўрсатилган.

Калит сўзлар: глобаллашув, дунёқараш, ғоя, эволюция, маърифат, стратегия, жамият

Калит сўзлар [2]: сиёсий қараш, ҳаракатлар стратегияси, рухий борлик, мустақил мафкура, миллий ғоя, инсон ҳуқуқлари, инновацион ривожланиш.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются факторы инновационного развития страны, усиление активной гражданской позиции и инициативы у людей, формирование самостоятельного мышления и навыков мышления, приоритет справедливости в обществе, укрепление законности, борьба с коррупцией, невежеством. и просветление. Также принятие концепции развития национальной идеи на новом этапе развития Узбекистана основано на глубокой интеграции нашей страны в мировое сообщество, стремлении нашего народа быть в числе развитых государств мира, материальные и экономические факторы, высокие технологии и духовные факторы. Сегодня, стремясь к национальному росту, Узбекистан бескомпромиссен в своем инновационном развитии, формировании активной гражданской позиции, инициативы, независимого мышления и позитивного мышления, ответственности и требовательности во всей своей деятельности, приоритете справедливости в обществе, борьбе с коррупцией. показаны факторы борьбы с невежеством с помощью просвещения.

Ключевые слова: глобализация, мировоззрение, идея, эволюция, просвещение, стратегия, общество.

Ключевые слова [2]: политическое видение, стратегия действия, духовное бытие, независимая идеология, национальная идея, права человека, инновационное развитие.

ABSTRACT

The article analyzes the factors of innovative development of the country, strengthening active citizenship and initiative in people, the formation of independent thinking and thinking skills, the priority of justice in society, strengthening the rule of law, the fight against corruption, ignorance and enlightenment. Also, the adoption of the concept of development of the national idea at a new stage of development of Uzbekistan is based on the deep integration of our country into the world community, the desire of our people to be among the developed nations of the world, material and economic factors, high technology and spiritual factors. Today, striving for national growth, Uzbekistan is uncompromising in its innovative development, formation of active citizenship, initiative, independent thinking and positive thinking, responsibility and demandingness in all its activities, the priority of justice in society, the fight against corruption. factors in combating ignorance with enlightenment are shown.

Keywords: globalization, worldview, idea, evolution, enlightenment, strategy, society

КИРИШ

Бугун Ватанимиз интилаётган миллий тараққиётнинг янги босқичига ҳос асосий хусусиятлар, мақсад ва вазифалар Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев бошчилигида ишлаб чиқилган ва изчил амалга оширилаётган Ҳаракатлар стратегияси ва бошқа муҳим ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ҳужжатларда аниқ белгилаб берилди. Уларда жаҳондаги, Марказий Осиё минтақасидаги вазият, ривожланиш тенденциялари, истиқболдаги тараққиёт йўллари чуқур таҳлил этилган.

Ўзбекистонда айни шу асосда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, жамият ҳаётининг барча соҳаларини янада либераллаштириш борасида кенг қўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаи экани ҳақидаги Конституциявий тамойил асосида халқ билан мулоқот давлат сиёсати даражасига кўтарилди.

Бу эса, ҳозирги давр шиддатли ва кўптомонлама ривожланишни тақозо этаётган, давлат ва жамият ҳаётини маълум бир кучли таъсир объектига айлантиришга мойил бўлган глобаллашув даврида жуда муҳимдир. Давр ўзига ҳос ғоя ва мафкуралар билан боғлиқ ҳолда ривожланиб ўзгариб келмоқда. Жаҳонда бўлаётган бундай ўзгаришларнинг турли ғоя ва мафкуралар майдонида кучли таъсирга эга бўлмоқда. Ўз навбатида ёшлар онги ва қалбини эгаллашга, уларнинг ишончи ва хоҳиш-иродаларига турли-хил усул ва воситаларда таъсир кўрсатишда намоён бўлмоқда.

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

Миллий юксалишнинг эволюцияси онг даражаси билан боғлиқ ҳолда ривожланади. Онг даражалари тасаввуф таълимотида руҳий борлиқ даражаларига мос келади деб баён этилади[НАСАФИЙ АЗИЗИДДИН– Б 29]. Ҳар бир инсон ўз ҳаёти мобайнида борликни ва ўз – ўзини англаш жараёнини бошдан кечиради. Айни шу туфайли ҳам у ўсимлик ва ҳайвонот дунёсидан ажралиб чиққан ва унинг ақли асосан шу дунёга мослашув қуроли вазифасини ўтайди. Эволюция мақсадини тўлиқ амалга оширмоқ учун фақат бир икки гуруҳ кишилар эмас, балки бутун инсоният онгининг юқори поғоналар сари тинимсиз кўтарилиши керак. Эволюциянинг дастлабки поғоналарида, айниқса, инсон ҳайвонот дунёсидан ажрала бошлаётган вақтларда унинг қуйи босқичда тўхталиб қолмаслиги учун зарурий бўлган руҳий қувват пайғамбарлар орқали дунёга, ҳар бир миллатга етиб келиб турган. Лекин чин эволюциянинг мақсади инсониятнинг фақатгина, пайғамбарлар белгилаб кетган одоб – ахлоқ қоидаларига автоматик тарзда риоя этишидангина иборат эмас, балки, ҳар бир инсон комиллик даражага кўтарилишида ҳам иборатдир. Лекин инсоният онгининг эволюцияси осон кечадиган жараён эмас. Хусусан, мурғаклик босқичида унинг ҳайвонот онги даражасига

кайтиб кетиши осон бўлган бўлса, кейинги, ақл ривож топган, айтайлик “ўсмирлик” босқичида эса у ўз тафаккури ёрдамида турли хавфли “ўйинлар” ва “ўйинчоқлар” (сиёсий экспансив фаолият ва урушлар, уруш қуролларини яратиш) билан ва шу каби бошқа фаолиятлар билан ўзи яшаётган уйни, она ерни вайрон қилиш даражасига ҳам бориб етди. У фақатгина етук ёшга кирганида ўз ҳақиқий “уйи” нималигини, қаердалигини, яшашдан мақсади нималигини, ўзининг кимлигини англаб етади. Аммо шу босқичга етгунига қадар бутун инсоният жуда жиддий хатарларни бошидан кечиради. Бу хатарлар, ҳатто, бутун инсониятнинг етукликка етгунга қадар қирилиб кетишига ҳам олиб келади. Бу ҳол Платон ҳикоя қилган бир вақтлар мавжуд бўлган «Атлантида» цивилизациясининг ҳалокати мисолида, шунингдек барча динларда тилга олинган бутун ер юзининг сув босиши (Нух тошқини) мисолида ҳамда ҳозирги давр геология, океонология, физика, химия, археология ва бошқа соҳа олимлари кашф этаётган аввалги цивилизациялар мавжудлигидан далолат берадиган фактик материаллардан эндиликда маълум бўлмоқда.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Жаҳонда мафкура майдонида янги технологияларни тобора такомиллашиб кириб келаётганлиги, ундан соғлом ва носоғлом мақсадларда фойдаланишга уринишлар давом этаётганлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Ўзбекистонда ҳам технологик ривожлантириш ва ички бозорни модернизация қилиш бўйича кучли миллий ғоя, миллий дастур керак [Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.– Б 48.] деган долзарб масалани кун тартибига кўйилмоқда. Жамиятни миллий юксалиш ғоясига эҳтиёжини ва маънавий-маърифий ислохотларни амалга оширишда, давлат ва жамият тараққиёти босқичида барча соҳаларнинг самарадорлигини ошириш учун янги технологияларга таяниб иш кўришга ундайди.

Жамият ҳаётининг барча бўғинларида халқ билан мулоқотнинг турли шакл ва воситалари, жумладан, Халқ қабулхоналари, Виртуал қабулхоналар, Бош вазир қабулхонаси, масъул ва мутасадди раҳбарларнинг халқ депутатлари маҳаллий кенгашларидаги ҳисоботлари, сайёр қабуллар, ижтимоий муаммоларни, одамларнинг яшаш шароитларини бевосита жойларга чиқиб ўрганиш каби усуллар кенг қўлланаётгани миллий давлатчилик асосларини мустаҳкамлаш орқали миллий ғоя тамойилларини такомиллаштиришга, пировард натижада аҳоли манфаатлари ва фаровонлигини таъминлашга хизмат қилмоқда.

Ҳар бир жамият миллий ғояга эҳтиёж сезади. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, бугунги кунда одамларимиз, уларнинг ижтимоий онги, ҳаётга муносабати тобора ўзгармоқда, ватандошларимизнинг сиёсий етуклиги, юртимизда ва дунёда юз бераётган воқеа-ҳодисаларга нисбатан фуқаролик масъулияти, дахлдорлик ҳисси ошиб бормоқда. Буларнинг барчаси мамлакатимизнинг тараққиёт ва фаровонлик йўлидан изчил ривожланиб боришини, янги марраларни қўлга киритишимизни таъминлаётган қудратли ҳаракатлантирувчи куч миллий тикланишдан–миллий юксалиш сари деган улуғ мақсад бош ғоя сифатида майдонга чиққанлигида намоён бўлмоқда.

Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий юксалиш ғоясига эҳтиёж Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бош ғоясидан келиб чиқади. Унда белгиланган асосий тушунчаларни ҳаётга тадбиқ этилиши халқимиз қалби ва онгига янада чуқур сингдиришга хизмат қилади. Жумладан,

1. Ягона Ватан туйғуси.
2. Адолат - қонун устуворлигида.
3. Халқ розилиги.
4. Жаҳолатга қарши маърифат.
5. Инновацион тараққиёт.

Бу каби тушунчалар Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида бош ғоямизни янгилаш қиёфасини ва асосий вазифасини белгилаб беради.

Миллий юксалиш ғоясига эътибор берилса, бу миллий ва умуминсоний қадриятларни ўз ичига олганини кўрамыз. Чунки, ягона Ватан туйғуси, адолат-қонун устуворлигида ва халқ розилиги тушунчалари асрлар давомида шаклланган миллий давлатчилигимиз тарихидан,

ажодларимизнинг турмуш тарзини ва дунёқарашини ифодалайди. Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида жаҳолатга қарши маърифат билан курашиш ва инновацион тараққиёт тушунчалари замонавий ривожланишимизни умуминсоний қадриятларга асосланади. Бугунги кунда дунёда инновацион ғоясиз, илм-фан ютуқларисиз бирор-бир соҳа ривожини тасаввур этиб бўлмайди. Инсониятнинг энг катта бойлиги – бу шу халқнинг улкан интеллектуал ва маънавий салоҳияти ҳисобланади.

Биз миллий юксалиш ғоясига эҳтиёж ортишини қуйидаги таклиф ва тавсияларимиз билан билдираемиз.

Биринчидан, миллий ғояга эҳтиёжни қондиришда маънавий-маърифий асосларини юксалтириш, таълим босқичларининг барча босқичларида фан сифатида ўқитилиши керак деб ҳисоблаймиз. Чунки, миллий ғояни маърифат билан сингдириш самарали натижани беради.

1. Иккинчидан, Ўзбекистон Республикаси Президенти БМТнинг юксак минбарида таъкидлаганидек, - “Бугунги дунё ёшлари – сон жиҳатидан бутун инсоният тарихидаги энг йирик авлоддир, чунки улар 2 миллиард кишини ташкил этмоқда. Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ[Мирзиёев Ш.М.– Б 252.]-, деб Ўзбекистон ўз позициясини билдирди. Шунинг учун ёшларни онги ва қалбига миллий ғоя тушунчаси ва тамойилларини сингдириш билан қутилган стратегик мақсадга эришилади.

Учинчидан, миллий юксалиш ғоясини кенг жамоатчиликка сингдиришда замонавий инновацион технологиялардан фойдаланиш зарур. Жумладан, халқ фаровонлигини ошириш, давлат идоралари билан халқ муносабатларини янги босқичга олиб чиқиш орқали Ўзбекистонни янги қиёфаси яратилади. Бунда оммавий ахборот воситалари етакчиликни қўлга олган ҳолда ўз ортидан барча фуқароларимизни фаолликка ундайди.

шунингдек, иқтисодийда давлат иштирокини камайтириш, бозор муносабатларига тўлиқ ўтиш, хусусий мулк, хусусий тадбиркорлик эркинлигига янада кенг йўл очиш, барча соҳаларда давлат-хусусий шериклик муносабатларини фаол қўллашга алоҳида эътибор берилмоқда. Ер ости ва ер усти бойликларидан, инсон ресурсларидан тўла фойдаланиш учун барча шароит ва имкониятлар яратилмоқда.

Ўзбекистон тараққиётнинг янги босқичида фуқаролар қалби ва онгидаги янги сифат ўзгаришлари ҳаёт даражасининг юксалиши билан уйғун ҳолда кечмоқда. Ўзбекистон фуқароларининг ҳуқуқ ва манфаатларини улар дунёнинг қайси бурчагида бўлмасин, давлат томонидан ишончли ҳимоя қилиш реалликка айланиб бораётгани, бу борада барча зарур механизмлар ишга солинаётгани жамият аъзоларининг ўз халқи ва Ватанидан фахрланиш туйғусини, давлатнинг адолат ва қонуний ҳуқуқлар кафолати сифатидаги салоҳиятига бўлган ишончини оширмоқда.

Ҳаракатлар стратегияси асосида кечаётган шиддатли ислохотлар халқнинг келажакка ишончини мустаҳкамлаш, уни бунёдкорлик ишларига сафарбар қилиш, жамиятда учраётган иллатлар, хусусан, лоқайдлик, боқимандалик ва коррупция каби ҳолатларга қарши фаол курашишга даъват этмоқда.

Миллий юксалиш концепциясининг тадрижий ривожланиш босқичлари «Халқ давлат органларига эмас, давлат органлари халққа хизмат қилиши керак», «Инсон манфаатлари ҳамма нарсадан улуғ», «Халқ бой бўлса, давлат ҳам бой ва қудратли бўлади», «Халқ биздан рози бўлса, ишимизда унум ва барака бўлади», «Адолат–қонун устуворлигида», «Маънавият бўлмаган жойда ҳеч қачон адолат бўлмайди!», «Инсонларнинг дарду ташвишларини ўйлаб яшаш–одамийликнинг энг олий мезонидир» сингари тамойиллар ҳаётга жорий қилинмоқда. Бу эса миллий ғоянинг халқ иродаси сифатидаги мақомини оширишга хизмат қилмоқда.

Миллий ғоя ҳар бир инсоннинг ўзини англаши жараёнида шакллана бошлайди. Инсоннинг шахс сифатида шаклланиши эса унинг ўзини англашидан бошланади.

Миллий ғоя миллат вакиллариининг иқтисодий аҳволи, сиёсий қарашлари ва бошқа жиҳатларидан қатъи назар, уларнинг ягона ғоя атрофида бирлаштиришни ифодалайди. Шунинг учун ҳам миллий ғоя мамлакатда барқарорлик, тинчлик ва тараққиёт учун асос бўла

оладиган муҳим омил ҳисобланади. Шу маънода, шахс маънавиятини юксалтиришда миллий ғоя ва миллий ўзликни англаш ўзаро алоқадор.

Миллий ғоя миллат маънавий салоҳиятида эволюцион тарзда ривожланиб боради, миллий тараққиётнинг назарий асоси сифатида миллат вакиллари кўзлаган мақсадга интилишларида маънавий озуқа беради. Миллий ғоя, кенг маънода, миллий ўзликни намоён этади. Миллий мақсад манфаатларини ифодалайди, шахсни ҳозирги замон цивилизациясида муносиб ўрин олишга ундайди, барқарор ҳавфсизликни таъминлаш заруриятини англайди ва тараққиётга етаклайди. У шахсда Ўзбекистонга, унинг келажагига бўлган умумий дахлдорликни ҳис этиш маданиятини шакллантиради ва ривожлантиради.

Миллий ўзликни англаш ва миллий ғоянинг объекти ҳамда субъекти инсондир. Уларни инсон ўзининг онги, тафаккури ва интеллектуал салоҳияти билан шакллантиради. Айни пайтда, улар инсоннинг маънан юксалиб, шахс даражасида шаклланишига хизмат қилади [Мирзиёев Ш.М. – Б 252.].

Энг муҳими, бугун Ўзбекистонда амалга оширилаётган, жаҳон ҳамжамияти томонидан эътироф этилаётган демократик ислохотлар ортга қайтмайдиган муқаррар тус олгани халқимиз, айниқса, ёшларимиз онгида эртанги кунга мустақкам ишонч уйғотмоқда.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб, жамият ва давлат тараққиёти учун миллий ғоя муҳим ҳисобланади. Юксак марраларни кўзлаган ҳар қандай давлат ўз миллий ғоясини замон талаблари ва шахслар дунёқарашининг юксалиши билан боғлаб ривожлантириб бориш эҳтиёжидан келиб чиқади. Баркамол авлодни вояга етказиш, халқимиз турмуш даражасини юқори босқичга кўтариш, ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий тараққиётни мақсад қилиб олган бугунги Ўзбекистон учун ҳам миллий тараққиётимизнинг янги босқичида миллий юксалиш ғояси ҳаётий заруратдир.

Библиография

1. НАСАФИЙ АЗИЗИДДИН ЗУБДАД УЛ-ҲАҚОЙИҚ. –Тошкент. Камалак. 1996. – Б 29
2. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВНИНГ ОЛИЙ МАЖЛИСГА МУРОЖААТНОМАСИ. – Тошкент. Ўзбекистон. 2018. – Б 48.
3. МИРЗИЁЕВ Ш.М. Халқимиз розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. – Тошкент. Ўзбекистон. 2018. – Б 252.
4. СУВАНОВ И. А. Шахс маънавиятини юксалтиришда миллий ғоя ва ўзликни англаш диалектикаси. фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент. 2018. – Б 12.
5. МИРЗИЁЕВ Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент. Ўзбекистон, 2017. – Б. 41.
6. МЕЛЬНИКОВ Л. Разум: конц эволюции. Чудеса и приключения. 1995, №7. – С 17.
7. МИРЗИЁЕВ Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. – Б 34.
8. Б.РАССЕЛ Почему я не христианин. Москва. 1987.– С45.
9. ИЖТИМОЙИ ФАЛСАФА. (Маърузалар матни). Қўқон, 2010. – Б. 242.
10. [HTTPS://KUN.UZ/](https://kun.uz/) Президент янги қарорни имзолади. Ёшлар бўйича янги комплекс чора-тадбирлар дастури тасдиқланди

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000